

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TIZIMIDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Muhammadqulov Bekzod Lutfullo o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti
"Korrupsiyaga qarshi kurashish
va komplayens nazorat" yo'nalishi Magistranti
e-mail: bmuhammadqulov52@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15584823>

Annotatsiya. Mazkur maqolada korrupsiyaga qarshi kurashish tizimida xorijiy davlatlar tajribasi tajribasi tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada xorijiy davlatlar tajribasiga asosan, tergov faoliyatini olib borish, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o'ziga xos siyosatni ishlab chiqish, tahliliy faoliyat, jinoyatlarning oldini olishda ko'maklashish, fuqarolik jamiyati bilan hamkorlik qilish, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish dasturining bajarilishini monitoring qilib borish kabi xo'irj model o'rganilgan.

Kalit so'zlari: Boshqaruv, davlat, jamiyat, siyosat, model, korrupsiya, qarshi kurashish, huquqiy axborot.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Мухаммадқулова Бекзода Лутфулло угли
Ташкентский государственный юридический университет
"Противодействие коррупции"
и комплаенс-контроль"
Магистрант
e-mail: bmuhammadqulov52@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется опыт зарубежных стран в системе борьбы с коррупцией. Также в статье на основе опыта зарубежных стран изучена зарубежная модель, такая как ведение следственной деятельности, разработка конкретной политики в области борьбы с коррупцией, аналитическая деятельность, содействие в предупреждении преступлений, сотрудничество с гражданским обществом, сбор и анализ данных, мониторинг выполнения программы по борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: Управление, государство, общество, политика, модель, коррупция, борьба с ней, правовая информация.

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE ANTI-CORRUPTION SYSTEM

Muhammadkulov Bekzod Lutfullo ugli
Tashkent State University of Law
"Combating Corruption" and compliance control"
Master's student
e-mail: bmuhammadqulov52@gmail.com

Abstract: This article analyzes the experience of foreign countries in the anti-corruption system. The article also examines a foreign model based on the experience of foreign countries, such as conducting investigative activities, developing specific anti-corruption policies, analytical activities, assistance in crime prevention, cooperation with civil society, data collection and analysis, and monitoring the implementation of anti-corruption programs.

Keywords: Governance, state, society, politics, model, corruption, combating, legal information.

Bugun O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi keskin va murossasiz kurash olib borilmoqda. Xususan, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi, shuningdek Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasining tashkil etilishi va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Davlat dasturining tasdiqlanishi mamlakatda korrupsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan qator chora-tadbirlarni samarali amalga oshirilishini ta'minladi.

Misol uchun, qisqa vaqt ichida korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirishga oid beshta normativ-huquqiy hujjat, shu jumladan, "Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risida"gi, "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi, "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari hamda Davlat rahbarining bir qator Farmonlari qabul qilindi.

Shuni alohida qayd etish joiz, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishni bosh maqsad qilgan alohida davlat organini tashkil etish yuzasidan Prezident Farmoni loyihasini tayyorlash bo'yicha faol sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Loyihada mazkur organning tashkil etilishi va faoliyat yurtishining huquqiy asoslari, maqsad va vazifalari, huquq hamda majburiyatlari, shuningdek, mamlakat Prezidenti va parlamentiga hisobdorlik belgilanishi nazarda tutilishi kerak. Shu munosabat bilan, ushbu sohadagi ilg'or xorijiy tajribani o'rganish, ayniqsa, bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyo tajribasidan bizga ma'lumki, korrupsiyalashgan mamlakatlarning iqtisodiyoti to'g'ri ishlay olmasligi, korrupsiya tabiiy qonuniyatlarning erkin ishlashiga xalaqit berishi va mamlakat iqtisodining gullab-yashnashiga jiddiy to'siqdir. Korrupsiya hayotni, iqtisodiyotni va demokratiyani yo'q qiladi. Korrupsiya kambag'al mamlakatlarning qashshoqlikda qolishiga, mojarolar va beqarorliklar kelib chiqishiga, shuningdek, mo'rt muhitning paydo bo'lishiga xizmat qiladi. O'rganishlar rivojlanayotgan mamlakatlarda rivojlangan mamlakatlarga nisbatan korrupsiya ancha yuqori bo'lishini ko'rsatmoqda. Korrupsiyalashgan mamlakat iqtisodiyotida resurslar ham samarasiz taqsimlanadi, sababi to'g'ri yo'l bilan g'alaba qozona olmaydigan kompaniyalar, ko'pincha, poraxo'rlik yoki ulush berish evaziga davlat buyurtmalariga va loyihalariga ega bo'lishadi. Moliyaviy oqimlarning kattaligi tufayli davlat xaridlari firibgarlik va korrupsiya tuzog'iga tushishi ehtimoli yuqori bo'lgan eng zaif yo'nalishlardandir. Iqtisodiyotning korrupsiyalashishi ta'lim va sog'liqni saqlash sifatining yomonlashishiga, bu esa, o'z navbatida, aholining umumiy turmush darajasining pasayishiga olib keladi.

Biz olib borgan tahlillar korrupsiyaga qarshi kurashish masalalariga institutsional yondashuv bir qator ijobiy jihatlarga ega bo'lishini ko'rsatdi. Mazkur muammoga kompleks yondashuvni amalga oshirish, jamiyatda mavjud korrupsiya darajasini pasaytirish borasidagi vazifalarni samarali hal etish imkonini beradi. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashishga ixtisoslashtirilgan organlarning muvaffaqiyat qozongan uchta asosiy faoliyatini misol tariqasida keltirib o'tish mumkin:

- 1) korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi chora-tadbirlarni olib borish¹;
- 2) tergov vakolatlari, nazorat funksiyalari;
- 3) boshqa idoralardan mustaqil ravishda o'z faoliyatini olib borish, faqat davlat hokimiyatining oliy organlariga hisobdor bo'lish.

Korrupsiyaga qarshi kurashish borasida tavsiyalarni ishlab chiqish bo'yicha yetakchi xalqaro tuzilma – Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining tadqiqotiga ko'ra, huquqni muhofaza qilish organlari vakolatlariga korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ko'p maqsadli idoralarning modeli kompleks yondashuvning eng yorqin namunasidir. Ushbu turga tegishli bo'lgan idoralar quyidagi:

tergov faoliyatini olib borish, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o'ziga xos siyosatni ishlab chiqish, tahliliy faoliyat, jinoyatlarning oldini olishda ko'maklashish, fuqarolik jamiyati bilan hamkorlik qilish, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish dasturining bajarilishini monitoring qilib borish kabi vazifalarni bajaradi.

Bunday modelni Gonkongning korrupsiyaga qarshi kurashish Mustaqil komissiyasi va Singapurning korrupsiya faoliyati bo'yicha tergov Byurosi bilan tenglashtirish mumkin. Singapur Byurosi o'z ichiga – tergov, ma'lumot va axborot, ko'maklashish bo'limlarini oladi. Bo'limlar ichida eng kattasi Tergov bo'lib, u Byuro tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar uchun mas'ul sanaladi². Singapur tajribasi bir qator mamlakatlarda joriy etildi. Jumladan, 2005-yilning dekabr oyida Polsha politsiya (jinoyatni fosh qilish) hamda axborot-tahliliy funksiyalarni bajaruvchi Korrupsiyaga qarshi kurashish markaziy byurosini tashkil etish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Byuro faoliyati Polsha maxsus organlari ishlari bo'yicha Seyma komissiyasi tomonidan nazorat qilinadi. Bu haqda ma'lumot maxfiy xarakterga ega.

E'tirof etish kerakki, shunga o'xshash tajriba Latviya, Litva va Ukraina kabi sobiq ittifoq mamlakatlarida ham qo'llanilgan. Xususan, Latviyada korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha Byuro mavjud. Bunda qonun chiqaruvchilar tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashishda qonunchilikka qat'iy rioya qilish hamda Byuro faoliyati ustidan parlament nazoratining g'oyatda samarali mexanizmi nazarda tutilgan. Shuningdek, bunda deputatlik so'rovlarining umume'tirof etilgan amaliyoti, yuqorida qayd etilgan huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlarini maxsus parlament qo'mitalariga taklif qilish, maxsus ad hoc komissiyalarini tuzish va boshqalar qo'llanilib kelinmoqda.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, korrupsiyaga qarshi kurashishga ixtisoslashtirilgan organning korrupsiyaning oldini olish borasidagi vazifalari ham faoliyatning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini oldini olishga qaratilgan korrupsiyaga qarshi kurashishga ixtisoslashtirilgan organlar faoliyatini yuritishda katta tajribaga ega bo'lgan Fransiya, Rumuniya, Hindiston, Koreya Respublikasi, Finlyandiya, Norvegiya, Daniya kabi qator mamlakatlar mavjud. Masalan, bunga Fransiyada Fransiya Adliya vazirligi shafeligida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha idoralararo organ bo'lgan Markaziy xizmatning tashkil etilishi mantiqiy javob bo'ladi³. Finlyandiya korrupsiyaga qarshi kurashish bilan Adliya ombudsmani shug'ullanadi, u Finlyandiya

¹ Savenko I.A. "Korrupsionnye prestupleniya i меры их предупреждения: Na materialax Krasnodarskogo kraya" dissertatsiya. 2006.

² Campos, J.E, Pradhan, S. The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. World bank, Washington, 2007. 450 pages.

³ Vain, T. — Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions | 2007, 12 pages.

Prezidenti tomonidan tayinlanadi va boshqa davlat organlaridan mutlaqo mustaqil hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish organining samarali faoliyatida mahalliy bo'linmalarining roli muhim ahamiyatga ega. Xususan, Germaniya va Avstriya tajribasi ham korrupsiyaga qarshi kurashishda mahalliy tuzilmalarning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Germaniyaning davlat apparatida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining asosiy bo'g'ini, bu, federal va yer vazirliklari, idoralaridagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha maxsus bo'linmalar (odatda bo'limlar)dir⁴. Avstriyada korrupsiyaga qarshi kurashish bilan maxsus prokuratura shug'ullanadi. Uning shtab-kvartirasi Vena shahrida bo'lib, Avstriyaning barcha yirik shaharlarida o'z filiallariga ega.

Xulosa qiladigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ixtisoslashtirilgan organ vakolat, hokimiyat organlari tuzilmasidagi qoidalar, muassasa rahbarini tayinlash va olib tashlash tartibi, ichki tashkiliy tuzilma, vazifalar, yurisdiksiya, huquq va majburiyatlar, byudjet, kadrlar tarkibini shakllantirish qoidalari (xodimlarni tanlash qoidalari, ayrim hollarda ularning immunitetlari to'g'risidagi qoidalar va boshqalar), boshqa institutlar bilan o'zaro hamkorlik qilish (ayniqsa, huquqni muhofaza qilish va nazorat organlari), hisobdorlik hamda hisobot berish tizimi va hokazolar aniq belgilab berilgan qonunchilik bazasiga ega bo'lishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 2023-yil 1-mayda kuchga kirgan.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-sonli Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.05.2019 y., 06/19/5729/3199-son.
4. Xorijiy davlatlarda mansabdor shaxslar aktivlarini deklaratsiya qilish/ B.I. Ismailov, B.I. Ismoilov. "Turon-iqbol" nashriyoti / Toshkent-2019;
5. Xudoyberdieva V. Davlat boshqaruvini takomillashtirishda korrupsiyaga qarshi kurash omillari. Falsafa va huquq. T.: № 2, 2006.;
6. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. // Mas'ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: – Toshkent: "Akademiya", 2022;
7. Смирнова И.И. Борьба с коррупцией в КНР: международный опыт и «особая китайская модель» к п н дис М.: ИДВ РАН, 2014 г., .51 с// 1 Xorijiy davlatlarda mansabdor shaxslar aktivlarini deklaratsiya qilish/ B.I. Ismailov, B.I. Ismoilov/ Toshkent -2019.
8. Djankov, Simeon [et al.] Disclosure by Politicians // American Economic Journal: Applied Economics 2 .- April 2010.- pp. 179-209 // 1 Xorijiy davlatlarda mansabdor shaxslar aktivlarini deklaratsiya qilish/ B.I. Ismailov, B.I. Ismoilov/ Toshkent -2019.

⁴ Lewis, M.&Pettersson,G. —Governance in health care delivery: raising performance. World Bank Policy Research Working Paper 207.